

QO‘QON XONLIGIDA XALQ TA‘LIMI

Shaxlo Yusupova

Buxoro davlat universiteti, 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Elova D.D. t.f.f.d, (PhD)**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon xonligidagi xalq ta‘limi o‘qitish usullari, har bir beklikda nechta maktab faoliyat yuritganligi va qaysi kitoblar o‘qitilganligi haqida qimmatli ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Xudoyorxon , Eshon Mavloniy va Mahzumi Buxoriy, madrasa , machit, Ansob as-salotin va tavorixi al-havoqip, «Maslak ul-muttadin», «Avvali ilm», «Mu‘zi Vazanjoniy», «Avomil», «Harakat», «Qofiya», «Sharqi muloyi Jomiy», «Risolai Shamsiya».

Xonlik davrida Qo‘qon shahrida bir necha o‘quv yurtlari madrasalar , maktablar va dorixonalar mavjud edi. Madrasalar musulmon oliy o‘quv yurtlari hisoblangan. Maktablar machitlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o‘rdasida xonzoda va zodagonlarning bolalarini o‘qitish uchun maxsus maktab bor edi. Masalan, «Ansob as-salotin va tavorixi al-havoqip» nomli asarda yozilishicha, «Musulmonqul mingboshning buyrug‘i bilan yosh Xudoyorxon va qipchoqlar bolalarini o‘qitish uchun o‘rdada maktab qurilib, unga maktabdor etib Mullo Sodiq tayinlangan». Shu yerda e‘tiborga olish kerakki, bu maktab hozir Qo‘qonda mavjud bo‘lgan Xudoyorxon o‘rdasida emas, balki 1845-yilda bo‘lgan xon o‘rdasida edi. Keyinchalik bu o‘rda buzilib ketgan. Odatda, maktablarda asosan o‘qish va yozish, arifmetika va adabiyot o‘qitilar edi. Qorixonalarda esa asosan ko‘zi ojizlar o‘qib, Qur‘on, doston va she‘ru g‘azallar yodlar edilar. Maktablar qizlar uchun alohida, o‘g‘il bolalar uchun alohida bo‘lgan. Masalan, mashhur shoira Dilshod Qo‘qonda maktab ochgan.

U o'zining pedagogik faoliyati haqida bunday deb yozgan edi: «Mening suhbatdoshlarim va dugonalarim aqlli qizlar va iste'dodli shoirlar edi. Ellik bir yil davomida men maktabdorlik qildim va yiliga o'rtacha 20 tadan 30 tagacha o'quvchilarim bo'lib, sakkiz yuz to'qsonta qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoira va o'z davrining aqlli va dono odamlari edi».¹ Qo'qon shahrida boshqa shaharlarga nisbatan maktablar soni ko'proq bo'lgan. Bu esa qo'qonliklarning aksariyat ko'pchiligi savodli bo'lib, o'qish va yozishga usta bo'lganligidan dalolat beradi. O'qituvchilar o'z uylarida ochgan xususiy maktablaridan tashqari barcha o'quv yurtlari, turli shaxs va tashkilotlar tomonidan xayriya qilingan vaqflardan tushadigan daromad hisobiga ishlar edi. Ularning odatida machitlar birinchi o'rinda turardi, chunki deyarli barcha machitlarda maktablar ochilgan. 1841-yilgi ma'lumotlarga qaraganda, Qo'qon shahridagi xonning asosiy madrasasida 1000 ta mulla o'qigan. Bu madrasani ikkita bosh mudarris boshqargan: Eshon Mavloniy va Mahzumi Buxoriy. Bular hurmatli insonlar bo'lib, katta ilmga ega edilar. Madrasalar Qo'qon xonligining boshqa shaharlarida ham bor edi, ammo ular Qo'qondagidek salobatli va katta emasdi. O'qishni bitirganlarning ayrimlari bilimni takomillashtirish va oshirish uchun Buxoro va Samarqand madrasalariga ham borib o'qishar edilar.

Har bir maktabdor domlaning ham o'zicha o'qitish uslublari bo'lgan. Ularning ba'zilar bolalarning yosh xususiyatlariga alohida e'tibor bergan holda kichik yoshdagi o'quvchilarga xusnixat va og'zaki hisobni o'rgatsa, katta yoshdagi o'quvchilarga esa Qur'onning oyat va suralaridan tashqari fors, arab, turkiy tillarda yozilgan o'nta hayotiy kitoblarni ham o'qishni o'rgatar edi. Demak, dastlabki boshlang'ich ta'limdan so'ng Qur'on xatm qilinib, «Chor kitob», keyin esa «So'fi Olloyor» ibtido qilingan. So'ngra «Kalila va Dimna», «Qobusno ma» singari donishmandlik ruhidagi kitoblar o'qitilgan. O'quvchilarga «Odobnoma» dasturlari asosida dars berilgan. Xalq og'zida yurgan axloqiy, ma'naviy, falsafiy ruhdagi maqollar, masallar, majmualar, rivoyatlar,

¹ «Ансоб ас-салотин ва таворихи ал-хавоқин», 78-варақ.

hikoyatlardan esa tarbiya vositasi sifatida foydalanilgan. Madrasalarda o'quv dasturi asosan uch bosqichda: boshlang'ich (adno), o'rta (avsat) va yuqori (a'lo) bosqichlarda olib borilib, unda uchta til (arab, fors va turkiy) mukammal o'rgatilgan.

Madrasalarda Qur'on ilmi (o'qish uslublari, qiroat, tavsif), fiqh (shariat qonunlari), handasa, ilmi nujum, axloq, falsafa, mantiq, adabiyot, jo'g'rofiya, tarix, tabobat fanlari o'qitilgan. Talabalar arab va fors tillari orqali Fariduddin Attorning «Mantiq ut-tayr», Hofiz Sheroziy devoni, Mirzo Abduqodir Bedil devoni, Mir Alisher Navoiyning «Chor devon»i, Fuzuliy g'azaliyoti hamda Sharqda milliy ta'lim sohasida darslik va qo'llanma sifatida foydalanib kelinayotgan «Maslak ul-muttadin», «Avvali ilm», «Mu'zi Vazanjoniy», «Avomil», «Harakat», «Qofiya», «Sharqi muloyi Jomiy», «Risoi Shamsiya» kabi risolalar bilan tanishish imkoniga ham ega bo'lganlar. Bu esa madrasalarda ta'lim jarayonida badiiy adabiyotning mumtoz namunalari keng o'rin olganligini, dunyoni anglash, tafakkurni shakllantirish borasida badiiy asarlarga alohida ahamiyat berilganligini ko'rsatadi. Madrasalarda bilim olish mumkinligi, bu yerda ham diniy, ham ilmiy, ham madaniy fanlar bo'yicha dunyoga tanilgan mudarrislar, olimlar bor bo'lganligi uchun ham Turkistonga turli mamlakatlardan ko'plab talabalar kelib o'qiganlar.²

Qo'qon xonlari davrida turli mansablarda xizmat qilgan Muhiddinxo'ja 1861-yili Qo'qondagi madrasalar- dan birida o'qigan. Keyinchalik u N. Likoshinga so'zlab berganligiga qaraganda, mudarrislar talabalarning madrasadan tashqariga chiqib maishat qilganlarini yoqtirmagan. Talabalar vaqtlarini ertalabdan kechgacha domlalarining tushushtirishlarini eshitib, yotib o'qish va xattotlik mashqlari bilan o'tkazardilar. Payshanba kunlari domlalar uylariga ketganlar, talabalar esa bo'sh vaqtlarini o'yinlar bilan band etganlar. Juma kunlari o'qish bo'lmagan. Talabalar ba'zan bozorga borib maddohlarning hikoya va diniy rivoyatlarini eshitar edilar. Talabalarning ko'pchiligi esa Qo'qon xoni boradigan va olimlar yig'iladigan Jome' masjidiga borishni orzu qilganlar. Bu yerda juma namozidan keyin olimlar bilan

² Ж. Ўўлдощев, С. Ҳасанов. Жадид тарбияшунослиги асослари. Тошкент, 1994, 5—6-бетлар.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

birgalikda Qur'on va shariat haqida munozaralar o'tkazilgan. Bunda ko'plab mashhur din ahllari, olimlar, yosh mutaxassislar ham xon oldida o'zlarining bilimlarini, adl va harakatlarini ko'rsatishga intilgan. Iste'dodi borlar albatta, xon nazariga tushgan va keyinchalik qobiliyatlariga muvofiq mansablar ham olganlar.

Bunday kunlarda, odatda xon o'zining yoniga olimlarni taklif qilib, ularga shariatning turli ma'noga ega bo'lgan biror masalasini tavsiflab, sharhlab berishni so'ragan. Olimlardan birortasi birinchi bo'lib o'z fikrini bayon etgan. Keyin munozara boshlanib, har biri o'zining sharhini aytib, misollar bilan tasdiqlamoqchi bo'lganlar. Bunday munozara bir necha soatlarga cho'zilib ketgan. A. L. Kun ham Farg'ona vodiysida xalq ta'limi masalasiga katta e'tibor bergan. Masalan. u ba'zi shaharlar bo'yicha (1875—1876 yillarga oid) statistik ma'lumotlar to'plagan.¹ Qo'qon o'lkashunoslik muzeyida Farg'ona viloyatining 1898-yilgi ko'rinishida madrasa, machit va qorixonalar haqida diqqatga sazovor ma'lumotlar bor. Quyida ayrim misollar keltiriladi:

Sobiq Qo'qon xonligidagi madrasalar va ulardagi talabalar³:

Marg'ilon viloyatida — 57 madrasa — 838 talaba

Qo'qon viloyatida — 45 madrasa 6929 talaba

Namangan viloyatida — 40 madrasa 1324 talaba

Andijon viloyatida — 30 madrasa 996 talaba

O'sh viloyatida — 10 madrasa 304 talaba

Jami — 182 madrasa 10391 talaba.

Sobiq Qo'qon xonligidagi machitlar soni⁴:

Marg'ilon shahrida — 243 ta

Marg'ilon uyezdida — 1494 ta

Qo'qon shahrida — 247 ta

Qo'qon uyezdida — 1590 ta

³ Ликошин Н. Дорогой гость. См. Средняя Азия: Альмапах, Ташкент, 1895, 201—202-бетлар.

⁴ Кун А. Л. Некоторое сведения о Ферганской долине, 161—170-бетлар.

Namangan shahrida — 337 ta

Chust shahrida — 84 ta

Namangan uyezdida — 904 ta

Andijon shahrida — 213 ta

Andijon uyezdida — 709 ta

O‘sh shahrida — 111 ta

O‘sh uyezdida — 221 ta

Jami — 6154 ta

Sobiq Qo‘qon xonligida maktabxonalar va o‘quvchilar soni:

Marg‘ilon viloyatida — 433 maktabxona — 7340 o‘quvchi Andijon viloyatida — 428 maktabxona — 6756 o‘quvchi Namangan viloyatida — 371 maktabxona — 7121 o‘quvchi Qo‘qon viloyatida — 391 maktabxona — 4210 o‘quvchi

O‘sh viloyatida — 176 maktabxona — 2851 o‘quvchi

Jami: — 1709 maktabxona 28288 o‘quvchi

Sobiq Qo‘qon xonligida qorixonalar va o‘quvchilar soni⁵:

Qo‘qon viloyatida — 106 qorixona — 604 o‘quvchi Namangan viloyatida — 50 qorixona — 305 o‘quvchi Andijon viloyatida — 44 qorixona — 320 o‘quvchi Marg‘ilon viloyatida — 21 qorixona — 395 o‘quvchi O‘sh viloyatida — 14 qorixona — 76 o‘quvchi

Jami: 235 qorixona — 1699 o‘quvchi

Marg‘ilon, Qo‘qon va Andijon viloyatlarida 6 ta yahudiylar maktabi bo‘lib, ularda 220 o‘quvchisi bor edi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
2. Beshimov, M. (2020). BERUNIY “QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR” ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).

⁵ Кўкон ўлкашунослик музейи, архив, инв. № 995. Н. В. 116-бет.

3. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 6(6).
4. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
5. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
6. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 20(20).
7. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(2), 78-83.
8. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 7(7).
9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
10. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(6), 50-54.
11. Rajabov, O. (2021). CHOR BAKR TARIXIY ME'MORIY MAJMUASI XUSUSIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 8(8).
12. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
13. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).

14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
15. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 42-48.
16. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
17. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
18. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
19. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
20. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
21. Ж. Йўлдошев, С. Ҳасанов. *Жадид тарбияшунослиги асослари*. Тошкент, 1994.
22. Ликошин Н. *Дорогой гость*. См. *Средняя Азия: Альмапах*, Ташкент, 1895.
23. Қўқон ўлкашунослик музейи, архив, инв. № 995.
24. Ҳайдарбек Назирбекович Бобобеков *Қўқон тарихи* Тошкент «Фан» 1996.